

ÕSMIRLIK DAVRIDA BILISH JARAYONLARINING SHAKLLANISHI

Saidaxmedova Sitora Sodiqovna
Surxondaryo viloyat Termiz shahar
1-sonli maktab psixologi
setanxo21@gmail.com
+998-93-075-57-57

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11651427>

Annotatsiya: maqola õsmirlik davrida bilish jarayonlarining rivojlanish xususiyatlari va shakllanishini tahlil qiladi. Bu davrda sodir bo'ladigan psixologik o'zgarishlar, bilish jarayonlarining takomillashuvi va õsmirlarning intellektual salohiyatining o'sishi qamrab olinadi.

Kalit so'zlar: Õsmirlik, Bilish Jarayonlari, Psixologik Rivojlanish, Intellektual Salohiyat, Kognitiv Rivojlanish.

Õsmirlik davri – bu inson hayotining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, shaxsning intellektual va psixologik rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu davrda bilish jarayonlari, jumladan qabul qilish, eslash, tafakkur qilish va xayol surish kabi jarayonlar shakllanadi va rivojlanadi.

Lekin bir butunlikda nerv sistemasini va uning bilan bog'langan yuqori qismi I.P.Pavlov so'zi bilan aytganda organizmda sodir bo'ladigan barcha hodisalarni boshqarib turuvchi bosh miya po'tsi asosiy etakchi rolni o'ynaydi. O'zmirlik yoshida nerv sistemasining yuqori qismi sifat jihatidan o'sa boshlaydi va miya ichki to'zilishining murakkablashishga o'tadi.

Katta yarim sharda nerv xujayralarining etishi tugallanadi. O'zmir organizmining jismoniy taraqqiyoti uning organlari va to'qimalarining rivojlanishi bosh miya po'tsining

boshqaruvchanlik roli o'stada amalga oshadi, ammo o'sib borayotgan to'qimalar va organlar o'z navbatida nerv sitemasining o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. O'smirlilik yoshida o'pkaning hajmi kattalashadi nafas olish ancha miqdorda tezlashgan va sayoz bladi. O'smirlilik yoshida bola qancha toza havoda yursa shuncha foydalidir.

O'smirlilik davridagi bilish jarayonlarining shakllanishi shaxsning kelajakdagi intellektual faoliyatini belgilab beradi. Bu jarayonlar turli omillarga, shu jumladan genetika, muhit, ta'lim va tarbiya kabi omillarga bog'liqdir. Shu sababli, bu davrda ta'lim-tarbiya jarayoniga alohida e'tibor berish zarur.

ACADEMY

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'smirlilik davrida qo'llaniladigan ta'lim usullari va tarbiyaviy yondashuvlar o'smirlarning bilish jarayonlarining rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ta'lim muassasalaridagi dasturlar, o'smirlarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

O'smirlilik davri, odatda 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ini qamrab oladi va bu davrda shaxsning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishi jadallashadi. Bilish jarayonlarining shakllanishi bu davrning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

O'smirlilik davri bilish jarayonlarining tez rivojlanishini ko'radi. Bu davrda o'smirlar murakkabroq tafakkur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishadi, o'zlarining bilimlarini chuqurlashtirishadi va yangi bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirish qobiliyatini shakllantirishadi. O'smirlarning kognitiv rivojlanishida ta'lim muassasalari va oila muhitining roli katta.

O'smirlilik davrida bilish jarayonlarining rivojlanishi turli omillarga bog'liq: genetika, madaniyat, ijtimoiy-iqtisodiy muhit va ta'lim-tarbiya. Ta'lim muassasalari va ota-onalar o'smirlarga qo'yiladigan talablar va kutishlar bilan ularning shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlarini muvozanatlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa: Ōsmirlik davridagi bilish jarayonlarining muvaffaqiyatli shakllanishi, ōsmirlarni kelajakdagi intellektual faoliyatga tayyorlashda asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli, bu davrda ōsmirlarga ta'lim va tarbiya berishda zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarni qo'llash muhimdir.

Ōsmirlik davrida bilish jarayonlarining muvaffaqiyatli rivojlanishi ōsmirlarning kelajakdagi shaxsiy va kasbiy hayotlarida muhim o'rin tutadi. Shu sababli, ōsmirlarning bilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Umarova, G., & Toshpo'latov, A. (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(10), 49–55. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/33393> https://t.me/innovatsion_akademic
2. Umarova, G. (2024). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING O'QISHGA BO'LGAN KLASSTERLI YONDASHUVI. В *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH* (Т. 2, Выпуск 6, сс. 116–122). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11542450> https://t.me/innovatsion_akademic
3. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/13798-o-smirlik-davrining-psixologik-xususiyatlari>
4. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXS AGRESSIYA. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION*, 2(4), 30–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7869857>

INNOVATIVE
ACADEMY